

**МИНТАҚАНИ САЛОҲИЯТИДАН САМАРАЛИ
Фойдаланишдаги прогностлашнинг
назарий-услубий асослари**

*ТАТУ Қарши филиали ассистенти
Мухаммадиева Юлдуз Юсуповна
@yusupovna.com*

***Аннотация.** Мазкур мақолада “иқтисодий ўсиш”, “иқтисодий салоҳият” тушунчаларига иқтисодчи олимлар томонидан берилган илмий назарий таърифлар ва уларнинг қиёсий таҳлили келтирилган, шунингдек, иқтисодиётнинг барқарор ривожланиши ва иқтисодий ўсишни таъминлашда минтақа салоҳиятининг аҳамияти, унинг асосий элементлари ёритилиб ҳамда ундан фойдаланиш имкониятларини стратегик бошқариш йўналишлари берилган.*

***Калим сўзлар:** иқтисодий ўсиш, иқтисодий салоҳият, иқтисодий ривожланиш, салоҳият элементлари.*

The article presents the scientific and theoretical definitions of the categories "economic growth" and "economic potential", their comparative analysis, as well as the importance of the economic potential of the region in ensuring sustainable development and economic growth, the main elements, the classification of economic potential and the directions of strategic management of the possibilities of its use.

***Keywords:** economic growth, economic potential, economic development, potential elements.*

Қириш. Жаҳонда инновацион тараққиёт шароитида мамлакатлар ва минтақаларни барқарор минтақа салоҳиятидан самарали фойдаланиш хусусиятларини ва тенденцияларини аниқлаш, минтақаларнинг ўзига хос жиҳатларини эътиборга олиб, замонавий ёндашувлар асосида прогностлашга қаратилган кенг қамровли илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Жумладан, минтақалар барқарор минтақа салоҳиятидан самарали фойдаланишини таъминлашда ижтимоий, иқтисодий ва инновацион омилларнинг ўзига хос хусусиятларини инобатга олган ҳолда мазкур омилларнинг таъсирини баҳолаш ҳамда прогностлаштириш услубиётини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Адабиётлар таҳлили ва методология. Барқарорлик назарияси узоқ тарихга эга, у бошқа билим соҳалари ва илмий фанлар: математика, кибернетика, тизимлар назарияси ва бошқаларнинг бир тармоғи сифатида пайдо бўлган. Унинг асосларини файласуфлар, математиклар, физиклар ва иқтисодчилар қўйган. Улар “барқарорлик” тушунчасига турли услубий ёндашувларни асослаб бердилар, уларнинг характеристикаларини келтиришган (1-жадвал)

“Барқарорлик” тушунчасига методологик ёндашувларнинг тавсифлари

Методологик ёндашув	Барқарорлик тури	Намоёндалари
Механик	Ҳаракат барқарорлиги	П.С. Лаплас, Ж.Л. Лагранж, А. Пуанкаре, А.М. Ляпунов
Фалсафий	Шакл барқарорлиги	Г. Гегел, А.А. Богданов, Ф. Шеллинг, Е. Янч
Тизимли	Тизим барқарорлиги	Р. Аккоф, Л. Фон Берталанфи, Й. Урмансев, Е. Ласло
Биологик	Тизим барқарорлиги	Д. Юм, Т. Малтус, Г. Спенсер
Кибернетик	Тизим барқарорлиги	Н. Винер, У. Ешби, В.М. Глушков
Кибернетик	Тизим барқарорлиги	Н. Винер, У. Ешби, В.М. Глушков

Биринчи ёндашув тарафдорлари ижтимоий-иқтисодий тизимнинг барқарорлигини тизимнинг хавфсизлиги, барқарорлиги, ишончлилиги, яхлитлиги ва мустаҳкамлиги билан боғлайдилар (2-жадвал).

“Ижтимоий-иқтисодий тизимнинг барқарорлиги” тушунчасига муаллиф ёки муаллифлар жамоаси томонидан берилган таърифлар

№	Муаллиф ёки муаллифлар жамоаси	Берилган таъриф
<i>Барқарорлик тизимнинг хавфсизлиги, барқарорлиги, ишончлилиги, яхлитлиги ва мустаҳкамлиги сифатида</i>		
1.	В.А. Лос	Барқарорлик мамлакат яхлитлигининг кафолати бўлиб, давлат пул тизимининг ишончлилиги билан узвий боғлиқдир

2.	Т.М. Конопляник	Умумий маънода иқтисодий тизимнинг барқарорлиги бу тизимнинг ўзгарувчан муҳитда узоқ муддатли ривожланиш векторига нисбатан яхлитлиги ва барқарорлигини сақлаб қолиш хусусиятидир.
<i>Барқарорлик тизимнинг нисбий ўзгармаслиги сифатида</i>		
3.	Л.Гуриева	Минтақавий тизимларнинг барқарорлиги минтақавий ижтимоий-иқтисодий тизимнинг асосий параметрларининг нисбий ўзгармаслиги тавсифланади.
4.	М.Ю. Калинчиков	Иқтисодий барқарорлик - бу тизимнинг унга ички ва ташқи таъсирлар жараёнида ўзининг реал ҳолатини сақлаб қолиш ва қайта ишлаб чиқариш қобилияти.
<i>Барқарорлик тизимнинг ривожланиш қобилияти сифатида</i>		
5.	Х.Б. Дусаев	Ижтимоий – иқтисодий тизимнинг барқарорлиги - асосий, қайта тикланмайдиган ресурслар харажатларини кўпайтирмасдан ёки минималлаштирмасдан қобилияти.
6.	В.В. Попков	Минтақавий иқтисодиётнинг барқарорлиги унинг ички ва ташқи омилларнинг силжишлари таъсири остида ривожланиш функцияларини изчил бажариш.
<i>Барқарорлик ижтимоий-иқтисодий тизимнинг динамик мувозанатни сақлаш қобилияти сифатида</i>		
7.	В.А. Кретинин Е.С. Бодряшов	Минтақанинг иқтисодий тизимининг иқтисодий барқарорлиги ташқи ва ички муҳит параметрлари мақбул чегараларда ўзгарганда динамик мувозанатни сақлаш учун тизимнинг яхлит шаклидир
8.	Н.В. Чайковская	Барқарорлик-бу “ташқи ва ички муҳит параметрлари мақбул чегараларда ўзгарганда динамик мувозанатни сақлаш учун тизимнинг интеграциялашган хусусияти”

Иккинчи ёндашув тарафдорлари барқарорликни ижтимоий-иқтисодий тизимнинг асосий параметрларининг нисбий ўзгармаслиги, тизимнинг маълум вақт давомида ўзгармаслиги сифатида талқин қиладилар.

Учинчи ёндашув вакиллари ижтимоий-иқтисодий тизимнинг барқарорлигини тизимнинг барқарор фаолият кўрсатиши, ривожланиши, мўлжалланган траектория бўйлаб ҳаракатланиши, ўз-ўзини ривожланиши билан боғлайди.

Тўртинчи ёндашув тарафдорлари барқарорликни ижтимоий-иқтисодий тизимнинг динамик мувозанатни сақлаш қобилияти деб тушунадилар.

Иқтисодий ўсиш ва иқтисодий салоҳият билан боғлиқ бўлган илмий назарий тадқиқот ва иқтисодчи олимларнинг фикр мулоҳазалари ўрганилган ҳолда ушбу тушунчаларни очиб беришга ўзига хос ёндашилган.

Натижалар. Иқтисодий ўсиш турли нуқтаи-назарлар орқали ўрганилиши сабабли, унинг интенсив ва экстенсив турларини ажратиб кўрсатиш мумкин. Экстенсив иқтисодий ўсиш табиий ресурслар, ишчи кучи ва капитал каби ишлаб чиқариш омилларини кўшимча жалб қилиш ва фақат уларнинг миқдорий ошиши ҳисобига рўй беради. Бунда уларнинг сифат ва техникавий даражаси ўзгармасдан қолади. Интенсив иқтисодий ўсиш илмий-техникавий базани такомиллаштириш ва барча ишлаб чиқариш омилларидан самарали фойдаланиб, меҳнат унумдорлигини ошириш орқали таъминланади. Интенсив йўл ишлаб чиқаришга жалб этилган ресурсларнинг ҳар бир бирлигидан олинадиган самаранинг, пировард маҳсулот миқдорининг ўсишида, маҳсулот сифатининг ошишида ўз ифодасини топади

Назариялар ва уларда ҳаракатлантирувчи кучларнинг хилма-хиллиги минтақанинг иқтисодий тизимлари ривожланишининг мақсади, манбаи, ҳаракатлантирувчи кучи ва бошқариладиган омилни тавсифловчи ягона умумий бутунликни аниқлаш вазифасининг мураккаблиги билан изоҳланади.

Муҳокама. Иқтисодий адабиётларда ижтимоий-иқтисодий тизимнинг, жумладан минтақа иқтисодиётининг салоҳияти деганда нима тушунилиши борасида келишмовчиликлар мавжуд. Масалан, Оксфорд луғатида иқтисодий салоҳият бу рақобатбардошликни таъминлайдиган қувват ва имконият даражаси деб таъриф берилган бўлса, бошқа манбада иқтисодий салоҳият “халқ хўжалиги тармоқларининг маълум давр мобайнида капитал қурилишни амалга ошириш, юк ташиш ва аҳолига хизмат кўрсатиш қобилиятлари тўплами” деб таъриф келтирилган. Бир қатор илмий нашрларда ҳам муаллифларнинг иқтисодий салоҳият бўйича ягона фикрлари кузатилмайди. Ф.М.Русиновнинг фикрига кўра, салоҳият кенг маънода мавжуд бўлган ва маълум мақсадга эришиш учун ишлатилиши мумкин бўлган воситалар, захиралар, манбаларни англатади. Ушбу тушунчада иқтисодий салоҳият тўпланган буюмлаштирилган олдинги меҳнатга тенглаштирилади. Фикримизча, иқтисодий салоҳиятнинг мазмунини бу қадар торайтириш мумкин эмас, чунки одамларнинг жонли фаолияти, жонли меҳнатсиз ўтмишдаги меҳнат шунчаки захирадир, уни фақат шартли равишда салоҳият деб аташ мумкин. Айрим иқтисодчи олимлар иқтисодий салоҳиятни миллий бойликка тенглаштирадilar. Иқтисодчи

олимларнинг ишларида акс эттирилган салоҳиятни таснифлашнинг бошқа усуллари ҳам амалиёт учун аҳамиятлидир.

Хулоса ва таклифлар. Иқтисодий салоҳиятнинг бир қатор таърифларида фақат иқтисодий соҳа назарда тутилган, яъни ресурслар биринчи ўринга олиб чиқилиб, иқтисодиётнинг асосий мақсади - инсонларнинг эҳтиёжларини қондириш акс эттирилмаган. Шунинг учун “иқтисодий салоҳият деганда иқтисодиётнинг белгиланган муддатда маълумҳажмда ҳамда сифатда товар ва хизматлар ишлаб чиқариш ва уларни истеъмолчиларга етказиш қобилияти тушунилиши керак”. Аммо, ушбу таърифда ҳам иқтисодий фаолият натижасида яратилган, лекин товар ва хизмат бўлмаган неъматлар, ҳисобга олинмайди, масалан, оилада ишлаб чиқарилган неъматлар. Шунини инобатга олиб, биз иқтисодий салоҳиятга иқтисодиётнинг белгиланган муддатда маълум ҳажмда ҳамда сифатда неъматларни ишлаб чиқариш ва истеъмолчиларга етказиш қобилияти деб тушунча беришимиз мумкин.

Юқоридаги назарий таҳлиллар минтақа салоҳиятини аҳоли, давлат ва атроф-муҳит манфаатларини инобатга олган ҳолда мавжуд ресурслардан фойдаланиш асосида узоқ муддатли фаолиятни таъминлаш қобилияти сифатида аниқлашга имкон беради. Шунга асосланиб, ҳудуднинг салоҳиятини табиий салоҳият, бошқарув салоҳияти, меҳнат салоҳияти каби таркибий унсурлардан иборат тизим сифатида кўриб чиқиш мумкин. Минтақанинг салоҳияти белгиланган мақсадга эришиш учун мавжуд бўлган ва ишлатилиши мумкин бўлган воситалар, захиралар, ресурслар ҳисобланади. Биз таклиф этаётган минтақа салоҳиятидан фойдаланиш имкониятларини бошқариш нуқтаи - назаридан туркумларнинг ҳар бири ўзига хос ҳам иқтисодий, ҳам ноиқтисодий таркибий қисмларга эга. Базавий ресурслар салоҳияти таркибига табиий ресурс, табиий-иқлим, иқтисодий-географик, демографик салоҳият киради. Функционал салоҳиятга меҳнат, ишлаб чиқариш, молиявий, инфратузилмавий, тадбиркорлик, ташқи иқтисодий, меъёрий-ҳуқуқий ва услубий салоҳият мужассамланган. Резерв салоҳияти илмий-техникавий, интеллектуал салоҳият, ижтимоий, инвестицион, инновацион, рақамли салоҳият, ташкилий ва бошқарув салоҳиятни ҳамда норасмий иқтисодиётни ўз ичига олади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Мальтус Т.Р. (2005). Опыт закона о народонаселении. Перевод И.А. Вернера. М.
2. Muxammadiyeva Yu.Yu. (2023) ECONOMIC ANALYSIS OF THE REGION'S POWER TO ATTRACT FOREIGN INVESTMENTS. JOURNAL OF SCIENCE-INNOVATIVE RESEARCH IN UZBEKISTAN. 239-243